

TOG'LI HUDUDLARDA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI VA UNING NAZARIY JIHATLARI

Ismoilova Maftuna

Turizmni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti 1-kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11096995>

Annotatsiya. *Dunyo bo'ylab ko'plab davlatlarda jamoalar atrof-muhitning yomonlashuvi va rivojlanish muammolarini bartaraf etish uchun ekoturizm tashabbuslarini ilgari suradilar. Ayniqsa, Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekiston hududi quruqlik bilan o'ralganligi, dengizdan yiroqligi tufayli ushbu davlatlarda tog' turizmini rivojlantirish ushbu davlatlar ekoturizmining rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Ushbu maqola rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda tog' ekoturizmi tendensiyalari haqida qisqacha ma'lumot beradi va tog' ekoturizmi obyektlarini rivojlantirish uchun berilgan bir qator takliflar bilan yakunlanadi.*

Kalit so'zlar: *Ekoturizm, atrof-muhit muhofazasi, tog'lar, barqaror rivojlanish, rivojlangan va rivojlanmagan davlatlarda ekoturizm, tog'lik aholi, Markaziy Osiyo.*

Аннотация. *Во многих странах предпринимаются инициативы по развитию экотуризма для борьбы с деградацией окружающей среды и решения проблем развития. Особенно страны Центральной Азии, в частности Узбекистан, благодаря своему богатству пустынь и доступности к морскому побережью, оказывают значительное влияние на развитие туризма в этих странах. В данной статье кратко излагаются тенденции экотуризма в развитых и развивающихся странах, а также предлагаются ряд рекомендаций по развитию объектов экотуризма в горах.*

Ключевые слова: *Экотуризм, охрана окружающей среды, горы, устойчивое развитие, экотуризм в развитых и слаборазвитых странах, горное население, Центральная Азия.*

Abstract. *In numerous countries around the world, ecotourism initiatives are being promoted to address environmental degradation and development challenges in various regions. Central Asian countries, particularly those with desertification and proximity to seas, contribute significantly to the development of mountain ecotourism in these countries. This article provides brief information about the trends of mountain ecotourism in developed and developing countries and concludes with a series of recommendations for developing mountain ecotourism sites.*

Keywords: *Ecotourism, Mountain Tourism, Environmental Conservation, Sustainable Development, Ecotourism in developed and developing countries, Local Communities, Central Asia.*

Mavzu doirasida o'rganilgan adabiyotlar tahlili.

Tog'larda ekoturizmning muvaffaqiyatli namunalarini topish qiyin. Tog' ekoturizmining har qanday muhokamasi ikkita muammoga duch keladi: ekoturizmning aniq ta'rifi bo'yicha amaliyotchilar o'rtasida konsensusning yo'qligi va tog' ekoturizmi bo'yicha tadqiqotlarning yetishmasligi. Ushbu qarama-qarshiliklarga qaramay, to'g'ri rejalashtirilgan ekoturizm tog'lar kabi uzoq va kam rivojlangan hududlarda odamlar va joylarning turistlarni o'ziga jalb qilish xususiyatini o'zgartirishi mumkin.

Ekoturizmning turli talqinlari mavjud. Rossiyalik olim V.V.Xrabovchenkoning fikricha "Ekoturizm turistik talabga asoslangan, turistlarni tabiatni bilishga qiziqishi bilan bog'liq va mahalliy aholining qiziqishidan kelib chiqib, ekoturizmni saqlashga hissa qo'shadigan turizmning ko'rinishi, turi".

A.Y.Aleksandrovskeyaning fikricha ekoturizmni rivojlanishida 3 ta prinsip asos hisoblanadi. (1) Turistlarga xizmat ko'rsatish orqali olingan foydaning bir qismi shu joyning o'zida qoldirilib, atrof muhitni muhofaza qilishga yo'naltiriladi. (2) Tabiatni muhofaza qilishga qaratilgan talablar asosiy qonun darajasiga ko'tarilishi lozim. (3) Turistik safarlar izlanishi maqsadlarini ko'zlab amalga oshiriladi.

AQSHning ekoturizm jamiyati "Ekoturizm"ga quyidagicha ta'rif beradi: "Ekoturizm joyning tabiiy va madaniy-etnografik xususiyatlari haqida ma'lumot olish maqsadida tabiiy muhit yaxshi saqlangan hududlarga qilinadigan sayohatdir. Bunda ekoturizmning bir butunligi buzilmaydi va unda tabiatni muhofaza qilish mahalliy aholi uchun foydali bo'lib qoladi".

A.N.Nigmatov va N.T.Shamuratovalarning yozishicha "Ekologik turizm (ekoturizm) shaxslarning doimiy yashash joylaridan dam olish, sport bilan shug'ullanish yoki maqsadlarni ko'zlagan holda atrof tabiatga yoki muayyan tabiiy ob'ektlarga ekologik yo'sindagi sayohatlaridir"

Tog'li joylarda ekoturizm bo'yicha adabiyotlar yetishmaydi, chunki ko'plab ekoturizm tadqiqotlari diqqat markazida taniqli tropik orollar, yomg'ir o'rmonlari, milliy bog'lar va qo'riqlanadigan hududlar turadi, ularning hammasi esa tog'larda joylashgan emas. Ekologik turizmning tog'lardagi ta'siri bo'yicha deyarli taqqoslanadigan empirik tadqiqotlar mavjud emas. Bundan tashqari, ekoturizm deb ataladigan joylarning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy baholari deyarli yo'q. Garchi bular turizmning alohida shakllari bo'lsa ham "Ekoturizm", "tabiat turizmi" va "barqaror turizm" atamallari ko'pincha bir-birining o'rnida ishlatiladi.

Tadqiqot metodlari.

Rivojlangan mamlakatlarda ko'plab tog'li joylardagi sayyohlik markazlari mahalliy iqtisodiyotning asosiy o'yinchilariga aylangan. Nisbatan yuqori hajm va qiymat ularni ko'proq ommaviy turizm xususiyatlariga yaqinlashtiradi. Biroq, so'nggi ma'lumotlar faqat piyoda yoki havo orqali kirish mumkin bo'lgan olis cho'l hududlari kabi ekoturizm yo'nalishlariga tashrif buyuruvchilar sonining ko'payishini ko'rsatmoqda. Masalan, Yevropadagi va boshqa mamlakatlardagi ko'plab hayratlanarli va taqiqlangan tog' cho'qqilari singari, Italiya Apenninidagi Gransasso cho'qqisi ham tabiatni sevuvchi, sarguzashtsevar sayyohlarni tez sur'atlar bilan o'ziga jalb qilmoqda. Bunday ko'p odam va bosim ostida ekoturizmni qanday amalga oshirish mumkin? Piyoda sayr qilish, lagerga chiqish, toqqa chiqish va qoyaga chiqish, tog'da sayr qilish, yovvoyi tabiatni tomosha qilish va iste'mol qilinmaydigan dam olishning boshqa shakllariga, ayniqsa Shimoliy Amerikada talab ortib bormoqda.

Masalan, 1994-1995 yillardagi AQShning dam olish va atrof-muhit bo'yicha Milliy tadqiqoti ma'lumotlariga ko'ra, 1982/1983- va 1994/1995- yillarda qushlarni kuzatuvchilar soni 155% ga, sayyohlar 94% ga va ryukzaklar 73% ga oshgan.

Kanadaning Yukon va Shimoli-g'arbiy hududlari va AQShning Alyaskasi kabi chegara hududlari, qisman chekka hududlarga xalqaro talabning ortib borishi natijasida turizmning o'sishiga olib keldi. Kanadadagi Rokki milliy bog'lari, masalan, Jasper va Banff, ommaviy turizm yo'nalishlari uchun xarakterlidir, ammo Rokkidagi bir nechta kamroq mashhur bo'lgan joylar ekoturizm yo'nalishlariga aylanmoqda.

Buyuk Britaniya va Germaniya kabi Yevropa mamlakatlarida tendensiya "yashil", "tabiat" va "barqaror turizm" tushunchalariga asoslangan kichik, maxsus takliflarga qaratilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Buyuk Britaniyada 50 ta turoperator va sayyohlik agentliklari ekoturizm operatsiyalarida ishtirok etmoqda. Germaniyada muqobil turizm assotsiatsiyasi (Forum Anders Reisen) 40 dan ortiq kichik va o'rta turoperatorlar va "ekoturistlar"ga xizmat ko'rsatadigan

sayyohlik agentliklarini ro'yxatga oladi. Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyoning bir qancha davlatlarida yangi milliy bog'lar va qo'riqlanadigan hududlarning barpo etilishi shubhasiz, bu hududlarda ekoturizm faolligini oshiradi, ehtimol G'arbiy Yevropadan ko'plab sayyohlarni jalb qiladi. Darhaqiqat, turizm ushbu hududlarda bog'lar va qo'riqlanadigan hududlarni barpo etish uchun asosiy sabablardan biri hisoblanadi. Misol uchun, ayni paytda O'zbekistonda 800ga yaqin turizm faoliyatini ko'rsatuvchi turoperatorlik firmalari, 600ga yaqin mehmonxonalar, 30dan ortiq muhofazaga olingan hudud (qo'riqxona, milliy bog', nodir tabiat yodgorliklari va h.k.)lar, 60 ta o'rmon xo'jaliklari, faoliyat ko'rsatmoqda. Shuningdek, O'zbekistonda 400 dan ortiq tabiatning noyob yodgorliklari mavjud.

Yevropada qo'riqlanadigan hududlar bo'yicha bir nechta tashabbuslar va tegishli ekoturizm tadbirlari, xususan, Buyuk Britaniya, Fransiya, Italiya va Avstriyada Yevropa parklari uchun shunchaki taklif berish o'rniga tabiatni muhofaza qilish bilan mos keladigan g'oyalarni rag'batlantirish, hududning tabiiy holatini saqlab qolish uchun urinish kabi yangi falsafaning natijasidir.

Rivojlangan mamlakatlardagi tog' turizmi yo'nalishlari boshqaruv xarajatlarini kamaytirish va ichki tuzilmaviy tuzatishlar orqali foyda va samaradorlikni oshirish maqsadida korxonalarini birlashtirish bilan tavsiflanadi. Biroq, ushbu chora-tadbirlardan tashqari, xizmatlar va obyektlar sifatini qat'iy tartibga solish va nazorat qilish, emissiya va ifloslanish standartlari, energiya xarajatlarini minimallashtirish, qattiq maishiy chiqindilarni yo'q qilish va oqova suvlarni tozalash kabi ekologik choralarni amalga oshirish asosiy maqsadga aylangan.

Rivojlangan mamlakatlardagi tog'li hududlardan farqli o'laroq, rivojlanayotgan mamlakatlardagi tog'lar ko'pincha mamlakatlar aholisining yuqori o'sish sur'atlariga ta'sir qiladi va ular qoloq rivojlanish, chekka joylarda qolish, tabiiy resurslarga yuqori darajadagi stress berish, keng tarqalgan qashshoqlik, boylik va mulkning o'ta noto'g'ri taqsimlanishi bilan tavsiflanadi. Tarixiy o'zgarishlar (sobiq mustamlakachilik hukmronligi), siyosiy tizimlar (masalan, Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlarida) va boshqaruv masalalar (masalan, Markaziy va Janubiy Amerikadagi kabi fuqarolar urushlari va mojarolar) tog'larni rivojlantirishga qaratilgan sa'y-harakatlarga putur yetkazadi. Biroq, rivojlanayotgan mamlakatlardagi tog'li hududlar ham yuqori biologik va madaniy xilma-xillik bilan ajralib turadi.

Ushbu tog'lardagi biologik xilma-xillikni saqlash bo'yicha milliy va xalqaro sa'y-harakatlar natijasida milliy bog'lar va qo'riqlanadigan hududlarning bir qator tarmoqlari va ekoturizmga xos belgilar bilan tavsiflangan tabiiy hududlarga tashrif buyuruvchilarning qiziqishi paydo bo'ldi. So'nggi bir necha o'n yilliklarda dunyodagi eng baland milliy bog', Nepaldagi Sagarmatha (Ever tog'i) milliy bog'i, Taman-Negara milliy bog'i, G'arbiy Malayziya, Efiopiya shimolidagi Simen tog'lari milliy bog'i va Perudagi Huaskaran milliy bog'i, yomg'irli tog'lar kabi hududlarga tashrif buyuruvchilar soni keskin o'sdi. Shu bilan birga, Markaziy Osiyoda yaqinda tashkil etilgan bir qancha milliy bog'lar va qo'riqlanadigan hududlar turizmni rivojlantirishga harakat qilmoqda. O'zbekistonda o'ziga xos joziba va takrorlanmas manzaralarga boy bo'lgan speleoturizm (g'or turizmi) katta imkoniyatlarga ega. Ayni paytda O'zbekistonda 500dan ortiq g'orlar bo'lib, ma'lumotlarga ko'ra, yetarli turistik infratuzilmaga ega bo'lmaganligi sababli ularning birortasiga ham ekoturizm tashkil etilmayapti.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda tog' turizmining ba'zi muammolariga kichik miqyosdagi mahalliy operatsiyalar va yirik xalqaro zanjirlar o'rtasidagi raqobat, ko'p sonli tashrif buyuruvchilar natijasida mahalliy aholining begonalashishi, mulk qiymatining keskin o'sishi,

atrof-muhitga zarar yetkazilishi va mahalliy aholining ko'chib ketishi kiradi va bu postindustrial jamiyat qadriyatlarini bilan yuzma-yuz keladi.

Rivojlangan mamlakatlarda atrof-muhitni muhofaza qilish haqidagi g'amxo'rlik turistik operatorlar va jamoat manfaatlari guruhlarini o'rtasida ziddiyatlarga olib kelgan. Qo'shma Shtatlar, Kanada, Shveysariya va Avstriyadagi chang'i sanoati bu muammoni ko'rsatadi. Himolayda muammo jamoalar ekoturizmga asoslangan rivojlanishga qanday munosabatda bo'lishida emas, balki mahalliy iqtisodiyotga pul mablag'larini jalb qiladigan uzoq vaqt qoladigan muhim mehmonlarni qanday jalb qilishda. P. Sharma Himolay tog'larida tog' turizmining barqaror bo'lmashligiga olib keladigan 6 ta muhim muammoni aniqladi: atrof-muhitdagi tabiiy resurslardan ortiqcha foydalanish va atrof-muhitning ifloslanishi, mahalliy yoki mintaqaviy ishlab chiqarish tizimlari bilan aloqaning yo'qligi, imtiyozlarning pastligi, mavsumiylikning yuqori darajasi, turizm natijasida yuzaga keladigan ijtimoiy-madaniy ta'sirlar, siyosat va institutsional rivojlanish muammolari. Bular rivojlanayotgan mamlakatlardagi boshqa ko'plab tog'li mamlakatlarga ham tegishli.

Tahlil va natijalar

Hansruedi Myuller ta'kidlaganidek, tog' turizmi ishtirokchi rejalashtirish jarayoni, samaradorlik, ekologik tozalik, tabiiylik, sekin rivojlanish, yuqori sifat va insonparvarlik (ya'ni, odamlarga yo'naltirilgan) falsafa va boshqaruv bilan tavsiflanishi kerak. Bu talablar, ayniqsa, tog' ekoturizmiga tegishli.

Tog'larda ekoturizmni rivojlantirish uchun quyidagi choralarni ishlab chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi:

1. Ekoturizmni yanada barqaror qilish. Tog'lik aholi qat'iy tartibga solish qoidalarini ishlab chiqishi va tashrif buyuruvchilarga foydalanish cheklovlari qo'yish bilan atrof-muhit, iqtisodiyot, ijtimoiy va madaniy jihatlarida vaqt o'tishi bilan rivojlanishni kuzatish imkonini beradigan mexanizmlarga sarmoya kiritishlari kerak.

2. Tobelikni kamaytirish va xilma-xillikni oshirish. Turizm rivojlangani sari qishloq va chorvachilik, transport, aloqa, kichik va o'rta biznes kabi boshqa iqtisodiy tarmoqlar bilan aloqalar o'rnatilishi kerak va faqat bir yoki bir nechta ta'minotchiga qaram bo'lib qolmasligi kerak.

3. Mavjud davlat va nodavlat institutlarini qayta qurish va isloh qilish. Muvaffaqiyatli ekoturizm mahalliy manfaatdor tomonlar bilan maslahatlashgan holda ishlab chiqilgan milliy siyosat va strategiyalarni amalga oshirishga bog'liq bo'ladi, chunki ular o'z sohalarida strategiyalarni amalga oshiradilar.

4. O'zaro bog'liq bo'lgan mahalliy iqtisodiyotlarni rivojlantirish. Ko'pgina sayyohlik loyihalari mahalliy-global bog'liqlikdan kelib chiqadi, natijada qaram rivojlanishiga olib keldi, bu esa mahalliy mintaqalarga o'z rivojlanish salohiyatini atrofdagi hududlar bilan bog'lashga imkon bermaydi. Ekoturizm loyihalari o'zaro bog'liq bo'lgan mahalliy iqtisodiyotlarni yemirmasdan, yaxshilashi kerak.

5. Ta'lim, aloqa va moliyalashtirishga kirishni ta'minlash. Ovqat tayyorlash, mehmonxonalarni boshqarish va hokozolar bo'yicha treninglar turizmning mumkin bo'lgan zararli ta'siridan xabardorlikni va ekoturizm mahsulotlarini ishlab chiqish, mahsulotni qadoqlash va marketing strategiyalarini bilishni o'z ichiga olishi kerak. Jahon bozorlariga chiqish uchun Internet kabi zamonaviy aloqa vositalaridan foydalanish, shuningdek, eko-uylar operatsiyalarini moliyalashtirish juda muhimdir.

6. Tinchlik va xavfsizlik targ'ib qilish. Tog'li hududlardagi mojaro o'choqlarida so'nggi yillarda turizm pasaygan. Ichki mojarolar, isyonlar, siyosiy beqarorlik va terrorizm tog'lardagi

hozirgi va kelajakdagi ekoturizm yo'nalishlari uchun juda zararli. Taklif: Xalqaro tog'li ekoturizm obyektlarini belgilash. Masalan, YuNESKOning Butunjahon merosi ro'yxatiga o'xshash tog' ekoturizmi obyektlarini belgilashning xalqaro tizimini yaratish orqali tog' ekoturizmi xalqaro hamkorlikdan katta foyda keltirishi mumkin.

Xalqaro tog' ekoturizmi ob'yektlarini (DIMES) belgilash bo'yicha bunday dastur tog' ekoturizmidan manfaatdor tomonlarni tog'li joyni ekoturizm manzili sifatida belgilashga asos yaratish uchun bir qator mezon va ko'rsatkichlarni ishlab chiqishga jalb qiladi. Bunday mezonlarni ishlab chiqishda siyosatchilar, amaliyotchilar, mahalliy hamjamiyat va ilmiy hamjamiyat ishtirok etishi kerak. Har bir belgilangan sayt ekoturizm loyihalari DIMES tomonidan belgilab berilgan tamoyillarga muvofiq amalga oshirilganligini yoki amalga oshirilmasligini nazorat qilish uchun, ehtimol, har 5 yilda bir marta davriy baholashdan o'tishi kerak. Jahon miqyosida e'tirof etilgan tamoyillarga amal qiladigan yo'nalishlar moliyaviy va boshqa xalqaro e'tirof shakllari orqali mukofotlanishi kerak. Belgilangan tamoyillarga rioya qilmaganlar ro'yxatdan chiqarib tashlanishi mumkin.

Jahon sayyohlik tashkiloti (JST) turizm uchun 105 dan ortiq eko-yorliqlar va sertifikatlashtirish sxemalarini aniqlagan bo'lsa-da, faqat 5000 ta kompaniya bunday sxemalarga qo'shilgan, chunki ular ixtiyoriydir va a'zolarga hech qanday alohida imtiyozlar berilmaydi. Hukumatning xalqaro darajadagi ishtiroki bilan DIMES ekoturizm yo'nalishlarini boshqarish uchun standartlar, o'lchovlar va yo'riqnomalarni yaratishda chinakam yordamchi bo'lishi mumkin. U JSTning eko-yorlig'idan farq qiladi, chunki u ma'lum bir biznes yoki kompaniyaga emas, balki belgilangan hududdagi barcha asosiy ekoturizm ishtirokchilariga e'tibor qaratadi.

Yuqoridagi takliflar jahon miqyosidagi ekoturizm holatini hisobga olingan holda berilgan bo'lsa, O'zbekistondagi tahlillar ekoturizm yo'nalishida tabiatni, geotizimlarni yaxshi biladigan, tabiatda va tabiatning ekstremal sharoitlarida guruhni boshqara oladigan, zurrur bo'lganda birinchi tibbiy yordamni ko'rsatish malakasiga ega bo'lgan bakalavr kadrlar tayyorlash dolzarbligini ko'rsatmoqda. Sababi, tarixiy turizm, diniy turizm, tibbiyot turizmi, madaniy turizm kabi turizm turlari asosan shahar joylarda, turistik infrastruktura va servis obektlari yetarli joylarda o'tkazilsa, ekoturizm asosan tabiat qo'ynida, tog'larda va geotizimlarda olib boriladi, aksariyat ekoturizm ekstremalligi bilan xarakterlanadi.

Xulosa

Ommaviy turizmga alternativa sifatida tog'li hududlarda ekoturizmni rivojlantirish va asrash ekoturizm bilan shug'ullanuvchilar uchun ma'lum bir ma'noda jozibador ko'rinadi. Ekoturizmning jahon bozori (ichki va xalqaro) sezilarli darajada o'sdi, bunda butun dunyo bo'ylab sayohat qilish usullari va afzalliklari asta-sekin o'zgardi. Agar tog'li hududlar ekoturizmni yo'lga qo'yish kerak bo'lsa, sa'y-harakatlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan uzoq muddatli rejalar va siyosatlarni ishlab chiqish, u uchun kerakli kadrlarni tayyorlash kabi chora tadbirlarga diqqatni qaratish kerak. Bunday siyosatning asosiy elementlariga barqarorlik mezonlari, xilma-xillik, institutsional islohotlar, mahalliy, mintaqaviy va global iqtisodiy integratsiya, mahalliy moliyaviy rag'batlantirish, tinchlik va xavfsizlik kiradi.

Bunday mezon va ko'rsatkichlarni ishlab chiqishda xalqaro tog' hamjamiyati hamkorlik qilishi kerak. Bundan tashqari, ekoturizm obyektlarini belgilash tizimining imkoniyatlari ham o'rganilishi kerak. Bu ekoturistik operatorlar tomonidan ekoturizm mezonlari va ko'rsatkichlariga muvofiqligi va rioya etilishini oshirish uchun zamin yaratadi, monitoring mexanizmlarini o'rnatadi va tog'li ekoturizm yo'nalishlariga xalqaro miqyosda o'z obro'sini oshirish platformasini taklif etadi.

REFERENCES

1. Отчет Межправительственной Комиссии по туризму.- Гаага, 1999.- 123 с
2. Александрова А.Ю. Международный туризм. Учебник. - М.: Аспект Пресс, 2002. - 470 с
3. Shamuratova N.T. O'zbekistonda ekoturizm va uning tabiiy geografik jihatlari. Geografiya fanlari olishi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya. – T.: 2011 yil
4. Godde PM, Price MF, Zimmermann, Tourism and Development in Mountain Regions. Oxon UK, CABI Publishing, FM – 2000
5. Sanjay N.K. - Mountain Ecotourism and Sustainable Development - Nepal University of Northern British Columbia (UNBC), Prince George, BC, 2002. P.104-109
6. The National Survey on Waterfowl and Surrounding Environment in the United States: Data Analysis.
7. International Ecotourism Association (1995). The Growth of Ecotourism: Canada, USA, and Asia.
8. Forum Anders Reisen (1995). Ecotourism and Service Providers: Latest Information on Germany.
9. European Ecotourism Association (1995). Nature Conservation in European Countries: Trends in Ecotourism Growth.
10. Müller H. 1996. Freizeittrends und Freizeitverhalten. Stellenwert des alpinen Bergurlaubs. In: Weiermair K, editor. Alpine Tourism. Sustainability: Reconsidered and Redesigned. Proceedings of the International Conference at the University of Innsbruck; 2–5 May 1996; Innsbruck. Innsbruck, Austria: University of Innsbruck, pp 176–185.
11. Shomurodova Sh. G. Chimyon-Chorvoq kurort-rekreasion zonasida turizm rivojlashtirishning tabiiy geografik asoslari. Geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya. – T.: 2020.
12. Weaver DB. 2001. The Encyclopedia of Ecotourism. Oxon, UK: CABI Publishing
13. Nepal SK. 2001. Examining tourism impacts from an interdisciplinary perspective: The Himalayan case study. Asiatische Studien 55. 3:777–804
14. Nepal SK. 1999. Tourism Induced Environmental Changes in the Nepalese Himalaya: A Comparative Analysis of the Everest, Annapurna, and Mustang Regions [dissertation]. Berne, Switzerland: University of Berne
15. Sharma P. 2000. Tourism as Development: Case Studies from the Himalaya. Kathmandu, Nepal: Himal Books/Innsbruck, Austria: Studien